

COPLAS A UNA MUERTE ANUNCIADA: LOS DESENCANTOS DE LA ENSEÑANZA

*Julio Pérez González
Profesor- Tutor de Psicología. UNED Plasencia
Beatriz Pérez González
PTEU de la UCA
Elías Guerrero Moreno
Profesor EEMM en IB "Wenceslao Benítez"
de San Fernando (Cádiz)
Rocío Robles González
Profesora EEMM en IB "Pedro Muñoz Seca" de
El Puerto de Santa María (Cádiz)*

SUMARIO:

Se pretende reflexionar aquí sobre los cambios y las tensiones vistos desde la docencia de hoy, en el contexto de un proceso de acercamiento a Europa, en los diferentes niveles educativos.

Palabras clave:

Tensiones docente, calidad y convergencia, participación del profesorado, profesionalismo, vocación docente.

El objeto del presente artículo es destacar los aspectos más significativos de la actual tensión que se da en el docente, entre expectativas y posibilidades de actuación.

En principio las demandas al docente, las produce y provoca con sus cambios cada sociedad. De un lado el Estado regula e institucionaliza mediante las leyes, dichas demandas que se incorporan en forma de cambios. Por tanto hablaremos aquí, de los cambios y de las tensiones que dichos cambios producen, desde el punto de vista de los docentes¹. De otro lado, se presiona políticamente al docente engatusándole con posibilidades de promoción, dependiendo éstas, de la calidad y/o la productividad. La forma más simple de medir la productividad es hacerlo directamente, según el número de aprobados y aunque no es la única es la más temida por el docente que ve así puesta en duda su falta de juicio o de autoridad crítica respecto a sus alumnos y a su propio trabajo. Se supone que el número de aprobados tiene que ver con el número (cuanto más mejor), de alumnos que han alcanzado los objetivos del curso. Pero eso, es sentido como una falacia.

¹ Tanto en el caso de secundaria como de universidad. El artículo se basa en la experiencia de un grupo de docentes de los niveles antes mencionados, que se reúnen una vez por semana durante el curso pasado, con el objeto de debatir estrategias para la docencia en unos encuentros que pretenden ser amistosos y "terapéuticos". La emulación y alternativa, es la clave que les une. Durante dicha experiencia, una de las relatoras, Beatriz Pérez González, actúa como observadora recogiendo las tensiones más significativas de entre las debatidas en dichos encuentros.

Las tensiones antes mencionadas, se producen en todos los niveles del sistema educativo (desde secundaria hasta universidad), algo que vamos a intentar desarrollar aquí.

Desconocemos muchos de los resultados finales del sistema educativo, o no le damos quizá la importancia que tienen. Lo más ilustrativo, incluso dramático, puede ser la comprensión de ciertos hechos mediante metáforas, metáforas que como la siguiente del puente, tanto utilizan los profesores.

Pongamos por caso (y seamos en este caso dramáticos), que vamos a cruzar un puente montados en nuestro coche camino hacia algún lugar..., pero ¿y si ese puente lo ha diseñado alguien que ha promocionado y promocionado hasta lo que formalmente es admisible, y tiene poca idea en realidad de lo que sustenta un puente? Podríamos caer, podríamos peligrar nuestras vidas, pero como el sistema le ha permitido a esa persona que se salve y se mantenga dentro de una forma u otra (a base de adaptaciones curriculares que lo único que hacen según el sentir docente de las enseñanzas medias es bajar los niveles y reducir los contenidos),... y ha llegado un día en que ha hecho un puente; un puente por el que nosotros ahora atravesamos.

El párrafo anterior podría ser un ejemplo de los temores que tienen hoy los educadores y de hecho lo es, pues está sacado de la realidad o al menos del contraste entre docentes de esa realidad; es un efecto de la educación hoy; y podría ser por tanto el efecto de los cambios; o bien de unos alumnos que cambian, que no son hoy los mismos (ni son peores). Ya nos habla Viñao, A. (2002) mediante un recorrido histórico, de los cambios producidos en la educación en España y los efectos que ello produce, avances siempre significativos. Además, debemos también reflexionar sobre el significado de éstos y no solo de su inevitabilidad o de cómo se producen.

Los temores a *las adaptaciones necesarias*² pueden serlo en realidad temores a la adaptación del sistema en sí, que no está del todo cómodo.³

Marchesi y Martín (1998), ponen de manifiesto las dificultades derivadas de adaptar viejas estructuras, también en cuanto a las consecuencias para el profesorado. Según los autores mencionados, se destaca como mayor dificultad a todos los niveles, la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios.

² Mientras, otros profesores ven con un nivel preocupante al alumnado, debido al "bajo nivel en conocimientos elementales". El Domingo, 16 de noviembre de 2008 en SUR la Universidad recurre a clases de apoyo para nuevos alumnos en la universidad de Málaga y se expresa en la noticia como se ha recurrido a especialistas en especialistas en Lengua y Literatura para dar un curso de expresión a los alumnos de nuevo ingreso.

³ El exceso de adaptaciones convenientes o necesarias (en la etapa de primaria), hace plantearse si no es la propia educación, la que no se adapta a sus clientes. Aunque se empieza a hablar de estas cuestiones a raíz de la LOGSE, desde entonces no se ha dejado de hablar, aún produciéndose normativas. Las dificultades del sistema, pueden estar en otras razones, entre los que cabe destacar los cambios sociales, en las familias, las responsabilidades educativas de padres y madres, etc., cuestiones de gran importancia en el debate, pero que aquí ahora no se tratan.

En las enseñanzas universitarias, se percibe también el cambio en el alumnado, que no responde ya al perfil tradicional.

En la enseñanza primaria, que es donde más eficazmente se podría hacer adaptación, el sentir docente es que no han existido medios ni docentes para llevarla a cabo.

Así, cada uno *canta la copla* según sus posibilidades, sus temores. Una cosa son las posibilidades y otras lo que demanda al profesorado.

Los procesos que se dan al unísono en los tres niveles educativos son tan solo los efectos, pero las causas (llámese como se quiera, convergencia o calidad), tienen su primer referente en la necesidad de adaptar el espacio educativo a los cambios y demandas sociales (en cuanto a la configuración de las familias, de las economías, de los saberes y de los métodos para hacer posible los aprendizajes), y por tanto en el alumnado.

Los *cambios* hacen sentir tensiones, sea cual sea el ámbito docente al que nos refiramos.

Fruto de todos esos cambios, el aspecto más repetido en la educación de nuestros días tanto a unos niveles como a otros, es "la Calidad". El término,⁴ tiene realmente muchos adeptos y acepciones.

La evaluación unida irremediamente a la calidad, tiene en los últimos años un gran protagonismo tanto en España como en el exterior. En el caso de España, dicho protagonismo, puede explicarse en cierta medida en un contexto determinado, según Pérez Juste, R. (2007:1), por su presencia en todas las grandes leyes de la democracia, desde la LODE, a la reciente LOE, pasando por la LOGSE, la LOPEG y la LOCE.

Por ejemplo, y siguiendo al mismo autor, en la LODE se trata entre otros en los artículos 6 C 42.1.f), 45.1.c); en la LOE (actual ley de educación) la evaluación está tanto en la exposición de motivos en los diferentes niveles educativos, como en las responsabilidades del profesorado, en el capítulo III que trata de órganos colegiados y más concretamente en el Título VI, que trata de la evaluación del sistema educativo.

En la LOGSE, se había tratado en el Título IV, dedicado a la Calidad de la Enseñanza.

La evaluación se ha llevado al ámbito universitario con la Ley Orgánica de Universidades, a impulsos y pasos unas veces renqueantes y la mayoría de las veces apresurados, con la idea de la convergencia del Estado Europeo de Educación Superior, aquí claramente Europa avala.

El impulso mayor, se ha dado desde el 2001 ó 2003 hasta nuestros días.

Todos estos procesos de búsqueda de calidad y de evaluación, han tenido que ver con procesos de supuesta modernización. Y aunque ello se produce en el actual marco del Ministerio de Innovación, se estaba cuajando hace tiempo.

Si bien es verdad que toda reforma tiene su léxico nuevo, que supone de alguna forma la socialización y la aceptación de la norma;⁵ las palabras no

⁴ En Pérez González, Beatriz (2007:166 y ss.) se habla de los efectos de la calidad, de su importancia como elemento vertebrador de la educación de hoy del ámbito universitario.

cambian sino solo en parte las cosas. Es cierto que hay palabras con más éxito que otras; *innovación* es hoy el equivalente a *modernización*, que tanto éxito tuvo en los años 80. Y es cierto que en educación necesitamos optimismo y que en más de una ocasión todos los que participamos en el proceso decimos aquel famoso refrán al que Porrás Vallejo (2000) aludía en su artículo "De mis amigos me guarde Dios, que de mis enemigos me guardo yo". En la enseñanza, el enemigo siempre está dentro y podemos serlo cada uno de nosotros, alternativamente. Así, que necesitamos optimismo.

Reforma no es igual a innovación, y aunque la peor gestión es la que no se hace, como dice el dicho, el hecho que no se mencione el término innovación, no significa que no se lleve a cabo. Innovación y Reforma no es lo mismo. Mientras la primera conduce a una nueva práctica⁶, la segunda conduce a una nueva terminología docente. Cuando el sistema, representado por la Administración, asimila las innovaciones, se produce una uniformidad de las mismas. Innovación es lo contrario, es crear, y hacerlo de forma diferente, según las circunstancias vitales y del contexto. Hoy *innovación* es también un léxico nuevo, a introducir, a pensar.

Los docentes no somos conscientes de que la calidad y la innovación responde a la necesidad de cambio y de convergencia o bien nos resistimos a ambas cosas. La concepción evaluadora, responde a una tendencia europea (enmarcada en un proceso de globalización), así como a la misma concepción de la Ley Orgánica de Educación, LOE, para conocer de la forma más fiable posible, las carencias y los mínimos que deberían alcanzarse en cada nivel. Para converger y dar calidad, hay que saber lo que hay y la distancia que nos separa respecto a lo que debemos tener. Pero no conocer, causa decepción y tensión y dichas disfunciones se las merecen las instituciones que no se explican, cualquiera que sean las causas de la falta de explicaciones.

Reforma sin embargo, podría dar lugar a tensión. Si hablamos de meta de convergencia y de normas de calidad, estamos en definitiva esperando que nuestros docentes alcancen un *x* y que nuestros alumnos alcancen un *y*... son expectativas en definitiva respecto a la educación, sus trabajadores y sus clientes.

Por tanto, los procesos de búsqueda de la calidad que se dan por primera vez al unísono en todos los niveles de la educación, tienen una respuesta mayor así como un seguimiento desigual, dependiendo de los niveles de los que hablemos.

Si hablamos por ejemplo de rechazo, la contestación y la negativa⁷ a implantar sistemas que tenían que ver con el número de aprobados, se ha dado entre docentes de educación secundaria, habiendo rechazo a la implantación de

⁵ La innovación, transmite nuevas energías e introduce nuevos conceptos que dan vigor, aunque sea asimilada por el sistema. De ello nos hablan muy bien Hernández F. y Sancho J. en ¿"Sueñan los innovadores con realidades galácticas?"

⁶ Introducimos aquí una mirada al pasado que puede ser sorpresiva, dada la terminología a la que se hace referencia. Pérez Gómez y Gimeno (1994) y Hernández Sancho (1993) explicaron hace ya tiempo, que quizá la Administración haya confundido *innovación* con *reforma*.

⁷ Según los datos de APIA de hace dos años: Almería 81 %, Cádiz 85 %, Córdoba 86 %, Granada 82 %, Huelva 92 %, Jaén 91 %, Málaga 75 % y Sevilla 91%. Total Andalucía 85 % Cuando se escribe el presente artículo se desconocen aún los del curso anterior.

métodos de mejora (no suscripción de medidas)⁸. Ha habido incluso un mayor seguimiento (tanto de alumnos como de docentes) en las huelgas de los últimos años en ese espacio educativo, y referentes precisamente al Plan Bolonia. Esto, en realidad, sería una prueba de la no asunción de proyectos o bien del rechazo unánime en ese sector de la educación, lo que indicaría a priori dos cosas:

- una mayor autonomía,
- una mayor unión como grupo de interés o al menos mayor resonancia.

En la enseñanza superior, se han implantado por ejemplo sistemas de mejora e innovación a través de los llamados Contratos-Programa, que los departamentos y más bien los docentes, se han sentido obligados a asumir, pues lo contrario suponía la no-financiación (término muy actual), de cualquier herramienta de primera necesidad como por ejemplo ordenadores o material.

No tiene tanto que ver la innovación, como la evaluación con los niveles del sistema educativo, y más concretamente con el número de aprobados por niveles, por curso, e incluso por docente.⁹ Esto último podría llevar a confundir mayor nivel de aprobados, con mayor éxito educativo y sobre todo con un mayor aprendizaje, aunque éste fuera encaminado al hoy y las necesidades del hoy respecto al sistema de ocupaciones de la sociedad.

En los éxitos de los niveles educativos, tienen que ver tanto las familias y sus circunstancias, como su grado de implicación en el seguimiento diario de los aprendizajes. Aunque esto los docentes lo saben, en las leyes de calidad de secundaria y universidad, no se menciona en ningún punto el compromiso de las familias en el esfuerzo del alumnado. Los efectos y medidas como la tutorización, no se utilizan y tampoco parece ser que pudieran emplearse a distintos niveles de la secundaria. Se supone quizá, que padres y madres, ya no tienen mucho que ver a ciertas edades, en una sociedad en la que no existen muchos otros mecanismos para la coerción y la motivación hacia los aprendizajes no visuales.

Cuestiones sobre la medición

Sin embargo, es mediante los sistemas de calidad aplicados a la enseñanza como se ha pensado que se pueden medir mejor los efectos del sistema educativo. Aunque estamos hablando de los efectos del sistema educativo, no decimos que éstos se midan socialmente; parece ser que ahora, los resultados sociales, no tienen tanta importancia como la medición de los niveles, y la realización de informes (tipo Pisa), haciendo comparativas con Europa. Y es que, quien no se haya equiparado con Europa, lo tiene que hacer definitivamente ahora.

⁸ Por ejemplo "El mapa de la dignidad docente" recoge los 765 centros de Andalucía, que han dicho que no al Programa de Calidad y Mejora, según una lista confeccionada por Apia hasta abril del 2008.

⁹ Una prueba sin embargo, de la actual mercantilización de los títulos y de la educación.

Es innegable, la importancia de los informes, pero es difícilmente argumentable, el que en ellos resida precisamente el núcleo de la calidad de la educación, su naturaleza y esencia, como textualmente comenta Pérez Juste (2005).

Lo cierto es que la equiparación y convergencia de saberes requiere unas normas comunes de calidad y que una primera aproximación plantea la necesidad de saber de qué situación se parte. Es esta necesidad, la que explica, según saben los estadísticos el origen de las estadísticas.

Así, la realización de estudios de forma continuada, que sistemáticamente miden un aspecto o varios, con las mismas técnicas, permite observar la evolución de los grupos sociales pero no siempre de los sistemas que se implementan, que en el caso del que hablamos, sería lo más importante. El efecto de los sistemas sobre dichos grupos sociales, no siempre es unívoco o no siempre se puede medir de una forma tan rápida, porque sobre ello influyen toda una suerte de circunstancias que difícilmente se pueden aislar y por lo tanto observar las interrelaciones y la importancia de las variables a medir. Así, a veces nos tendremos que conformar con medir parte de los procesos o al menos con considerar que la perspectiva que aplicamos en la observación no es definitiva, ni los resultados son taxativos.

No pensemos por tanto, que esto va a cambiar el panorama de la enseñanza.

Mientras tanto, siguen sin preguntar a los que más saben sobre el propio proceso educativo, sus faltas, sus disfunciones, o interesarse por sus propios diagnósticos. Los profesores, de cualquier nivel, son el convidado de piedra, como ya dijera Fernández Enguita en *la profesión docente y la comunidad escolar*, para el caso del alumnado.

En algunos casos, se les hace ver que participan, solo ver. Se les pide por ejemplo que se unan o acepten ciertos sistemas de incentivos o calidad para los centros, que se unan o no (en principio es voluntario); a Proyectos que se centran en incentivar tal o cual cosa; que elijan si lo desean un sistema de incentivos y de calidad u otros tantos; sistemas que se terminan imponiendo de forma indirecta, cuando se dejan de recibir ayudas para medios imprescindibles o bien otros parabienes.

Entre los docentes de EEMM, es habitual cuestionarse qué promueve el sistema educativo. Y esta es una nueva fuente de desencanto en el desempeño de su trabajo. El sistema educativo hoy ¿promueve la vagancia?, ¿la dejadez?

¹⁰ Pongamos un caso habitual: la de un alumno o alumna de 4º, que está con asignaturas de 3º y de 2º y está promocionando únicamente por imperativo legal.

Otro ejemplo del desencanto: En la prueba de *Lengua* de acceso al ciclo de grado medio (este alumnado no tiene ESO completa), del curso pasado que puso la consejería el año pasado, no había que escribir, solo había que poner una "x", es decir una cruz, en la casilla correspondiente.

¹⁰ Una de las expresiones de rechazo y de la promoción, la recoge Gil, A., en "Mis razones para rechazar los 7000".

¿Tú sabes escribir?, Si no sabes, no te preocupes, que esto se puede arreglar promocionando. Quiere decir esto que si antes era obligatorio estar hasta los 14 años de edad, pero no podías entrar en el sistema laboral hasta los 16, la consecuencia era que había dos años de “vacío” hasta que había posibilidad para trabajar. ¿Qué hacer?: imponer dos años más de obligatoriedad, ¿pero cómo motivar a quien no quiere o no se deja?

La explicación pedagógica: es que no es tan importante estar a la altura sino mantenerse en el sistema.

En principio todo se arregla promocionando, pero no se soluciona, porque como ya se ha dicho, el alumno/a llega a 4º con asignaturas de otros cursos.

Si se les mantienen obligatoria o formalmente en el sistema, no están en otro sitio, sino que están bajo custodia de docentes, que solo puede hacer por ellos la función de guarda y custodia. Es el sistema el que se encarga de asegurar que cada alumno/a se mantenga en el espacio escolar hasta que ya no pueda retenerlo.

Y ahora, una pregunta de terror: *¿puede ese alumno/a llegar a ser el artífice del puente por el que ahora yo paso?*

El objetivo es, efectivamente que todos tengan un título. Pero entre los docentes se piensa que si hubiese acuerdos más flexibles y abundantes entre instituciones, por ejemplo con el mismo INEM, sería más productivo, porque mantener al alumno cinco o más horas cada día, sin que trabaje, sin ser productivo, es absurdo.

Los docentes de secundaria¹¹ se sonríen o critican alternativamente en su ámbito, cuando se concluyen resultados muy negativos de las denominadas Pruebas de Diagnóstico, para temas y disciplinas que los alumnos no han estudiado. No es de extrañar que estas observaciones no trasciendan a otros ámbitos informativos, cuando las interpretaciones y respuestas institucionales han sido poco prolíficas. Por eso, los docentes observan el panorama actual de una forma decepcionante; un aspecto más a destacar respecto al desencanto de los docentes: no se cuenta con sus observaciones.

De lo dicho anteriormente se desprende que hay que preguntarse hasta qué punto o en qué momento, ¿es el alumno el que se tiene que adaptar al nivel o viceversa?. La obligatoriedad del nivel, creemos que indica la respuesta.

¿Qué significa maestro?, ¿y qué significa en cada etapa?, ¿hay diferencias aquí?. Superados en este estadio los complejos, siempre la maestría marca un grado.

De *Confesor a Maestro*¹² recoge (LERENA 1987:442 y ss.) un acertado resumen histórico de la evolución del maestro. El oficio del maestro según nos demuestra la bibliografía sociológica se ha ido configurando a través de un

¹¹ Los resultados de dichas pruebas, se esperan para marzo. Hablamos de los realizados durante el curso pasado. Estamos hablando por ejemplo para el caso de geometría.

¹² En el citado libro, nos dice por ejemplo Lerena que con el cristianismo se produce la consolidación del maestro de vida y de salvación: desde el siglo XIII se entendía por maestro a confesor, director espiritual. La separación de “maestro” de “profesor”, comienza con las universidades medievales y se inicia el camino hacia la docencia como profesión definida socialmente, es simbólico y el precedente.

proceso muy extenso, que va desde un oficio servil, al que en etapas muy pretéritas se dedicaran los libertos a un oficio cuasi con vocación sacerdotal, como se ha entendido tradicionalmente; hasta una visión más profesional con un rol de profesional técnico, más acorde con la era tecnológica.

El desencanto, ser el convidado de piedra (no confiar en sugerencias que se podrían aportar, no proporcionar datos, etc.), al que se aludía antes, hace que nos relajemos, nos cansemos de empeñarnos y de ser día a día *maestros*. De vez en vez hay que hacerse confesiones de este tipo.

Pero lo cierto es que el exceso de evaluación, acaba la vocación, y surge tan solo la profesión (con sus virtudes y defectos). Estamos de nuevo en un momento de profesionalismo y de tecnólogos. Los datos y la búsqueda de datos tienen eso.

En España, podemos decir que el paso del maestro sacerdote al maestro docente, ha sido lenta. Pero lo cierto es que la función docente se ha desacralizado, adaptándose casi *de forma robótica* a las transformaciones sociales y tecnológicas del momento.

El maestro es el que des-vela, el conocimiento oculto, el que muestra el camino (para no perderse), de nuevo una connotación de carácter cristiano. Pero tiene otra condición. Por ejemplo la tarea del maestro, dice Durkheim, tiene que ver con amaestrar, es cercano a hipnotizar, a moldear almas; se podría decir cercano a la seducción.

La función del docente es inseparable de la sociedad y del momento sociohistórico en que se produce. Es el resultado, y por eso va cambiando, así como su consideración que también varía. Del rol del docente, sabemos que se deriva una situación, un status.

Si no es considerado el docente, es porque socialmente no se le considera su función, no se le valora. Si no es considerado, es porque además de tener menos autoridad, se le demanda en exceso. Esas demandas se producen en el contexto de una sociedad diferente, compleja, que cambian las condiciones de la educación¹³.

Las tensiones que hoy sufre el docente, tienen que ver con los cambios en varios órdenes: sociales, tecnológicos, legislativos: tensión dadas las demandas exigidas al docente (mayor delegación de los padres en funciones educativas), la presión por la productividad o calidad (leyes), los cambios poco meditados, apresurados sin sentirse partícipe de los procesos que se transforman o sintiéndose tan solo "convidado de piedra", como ya se ha señalado.

La autoridad moral según Durkheim, debe ser la cualidad principal que posea el educador, pues mediante esta, simboliza el deber ser, muestra el deber hacer, lo que en realidad es una cultura.

En la medida en que el educador representa la cultura dominante de una sociedad, aceptar o no la autoridad que se desprende de su tarea, es esencial en cada sociedad. Si esto no es así, se deben de generar social o institucionalmente mecanismos que generen tal respeto, tal autoridad, que en realidad no supone otra cosa que estar autorizado a representar ese modelo e indicar el camino.

¹³ Véase Tavira nº 23, un especial dedicado a la condición posmoderna de la educación.

El saber y el saber hacer, es el camino, como no podría ser de otra forma. El libro, decía Platón el filósofo, es la sede de la escritura mientras que el profesor, es el guardián de la palabra que ahora además tiene que “enseñar a aprender”, “enseñar a hacer”.

Los sistemas abiertos

Estamos diciendo por tanto que el principal problema al que se enfrentan los docentes es el de considerar la escuela como un sistema cerrado ajeno a los aspectos que de hecho influyen y lo convierten en un sistema abierto. No pretendemos decir con esto que los profesionales y también aquellos que legislan desconozcan estas influencias si no que es, con el desarrollo actual, imposible configurar un sistema dinámico capaz de responder a las necesidades que surgen a diario. Esto es particularmente claro en dos vertientes que afectan a alumnos y profesores por igual: El aprendizaje y la inteligencia.

Quede claro que nada de lo que se dirá a continuación es novedad. El legislador y sobre todo el docente conoce a la perfección lo que se va a exponer pero se ve incapaz de implantarlo porque en las condiciones actuales no es posible.

Hemos de considerar en primer lugar que toda ley o programa de educación ha de sustentarse en una teoría del aprendizaje, por lo que es inviable de todo punto centrar la atención exclusivamente en la adecuación de los contenidos a la edad. El aprendizaje desde cualquiera de las teorías que se consideren es siempre un descubrimiento personal. Esto es particularmente claro en la teoría del lenguaje y las implicaciones de la teoría del desarrollo vygostkiana, pero también desde el punto de vista conductista más simple considerando los principios más elementales de asociación y contingencia u otras leyes vinculadas

Se trata de asegurar un buen punto de partida para a partir de ahí lograr que el alumno descubra la zona de desarrollo próximo y progrese en el aprendizaje. Es en este punto donde se inserta una de las primeras decepciones del docente. En cada clase los alumnos inician los aprendizajes desde distintas posiciones. No es sólo un asunto vinculado al hecho de que en un aula de veinte niños-as existan al menos dos con TDHA, uno con inteligencia excepcional, otro con trastornos del lenguaje y al menos tres con pobre desarrollo socio-cognitivo por diversas causas que pueden ir desde la etnia de procedencia hasta la inmigración o extracción social. Va más allá de eso (decimos), ya que incluso si el grupo no ha sido reconstituido a partir de otros y en teoría todos han seguido el mismo proceso formativo las diferencias son evidentes porque, como hemos dicho ya, el sistema está abierto a las influencias de todo tipo.

Las ayudas pedagógicas y de integración así como los refuerzos actualmente disponibles no logran colocar en el mismo punto de partida a todo el alumnado. Entre otras razones porque mientras que el déficit viene desde atrás, el rendimiento actual exigido no se detiene.

Múltiples soluciones pueden ser adoptadas por los docentes entre ellas el abandono del grupo más retrasado en aras a conseguir, al menos con algunos, los objetivos propuestos por la ley. Otra, también habitual es la desesperanza, el abandono y la pérdida de la vocación docente. Hemos de mencionar, y a su

vez desechar, la política educativa de algunos centros que agrupan en un aula a los buenos alumnos y en otra a los más desfavorecidos, sea por la causa que sea, con el argumento, tal vez aplaudido por algunos padres, de que así los mejores alumnos siguen progresando adecuadamente. Para evitar la frustración que sin duda abatiría al profesorado a cargo del grupo inferior estos mismos centros establecen turnos trimestrales de profesorado de modo que un trimestre o más (dependiendo del número de cursos del mismo grado) unos docentes enseñan en un grupo y luego en el otro. No se incidirá más sobre esta contribución a la estigmatización y la segregación educativa.

Además de todo lo dicho, son excepción los casos en los que el aprendizaje se plantea como un descubrimiento del propio alumno. Multitud de excusas pueden argumentarse: desde el tiempo escaso de docencia hasta el cumplimiento de objetivos, pero lo cierto es que el aprendizaje de textos, repetitivo y aburrido no ha variado prácticamente mucho en muchos años y ese aprendizaje no sólo expulsa a ciertos niños y padres del sistema educativo sino que además no enseña a ser creativo ni a desarrollar la inteligencia. El aprendizaje no es currículo académico, pero para que valga al currículo ha de enseñar al alumno a pensar y crear. También a solucionar problemas. Hablaremos en breve sobre como hacer esto.

El segundo gran problema de la educación hoy (y al mencionar hoy no queremos decir que antes no lo fuera sino que sólo ahora tomamos conciencia de ello), se articula en torno a la medida de la inteligencia. Desde que surgiera la primera escala mental (Binet-Simon. 1905) y posteriormente el funcionalismo americano encontrara una fórmula que operativamente midiera esta facultad no hemos dejado de girar en torno al CI. Por un lado ya sabemos que esta medición es totalmente artificial y sobre todo cultural [los test de inteligencia son sin duda un artefacto lleno de artificios que nunca podrán medir la riqueza intelectual de un bushmen que ha de sobrevivir en un hábitat inhóspito] Por otro lado efectuamos a diario, en nuestros ámbitos escolares, una medida de la inteligencia que se basa exclusivamente en el factor "g" que ya creara Spearman¹⁴

Dos aportaciones a la inteligencia han redimensionado el concepto y otorgado su verdadero valor. La primera vino de la mano de Gardner y su tesis sobre las inteligencias múltiples¹⁵ Distingue el autor, aprovechando el juego lingüístico inglés entre "How smart you are?" que es la consideración que habitualmente tenemos de la inteligencia y "How are you smart?" para de este modo poder hablar de inteligencia lingüística, lógica, espacial, musical, cinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial. ¿Podríamos afirmar que todos somos igual de inteligentes pero en ámbitos distintos? Tal vez. Lo que sí está claro es qué medida de inteligencia aplicamos a diario en el aula y también que aunque tuviéramos la suficiente sensibilidad para medir de este modo la inteligencia tal conocimiento no suele ser útil para promocionar de curso. Tampoco somos capaces (tal vez de nuevo por falta de tiempo y exigencias curriculares) de sacar el máximo provecho y desarrollo personal de los poseedores de estas inteligencias no evaluables. A pesar de todo, deberíamos

¹⁴ Spearman nominó la propuesta factorialista de Burt [1909] desde 1914. Spearman, C. The theory of two factors. Psychological Review. V.21, 101-115

¹⁵ Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books 1983

ser conscientes de que la medida del *factor g* nunca garantizará el éxito profesional y personal. Esto es comprobable empíricamente pero no ha sido hasta la aportación teórica (la segunda de las mencionadas) del concepto Inteligencia Emocional que hemos sido capaces de entender el por qué.

Son muchos los modelos que sobre este concepto han surgido¹⁶ y aquí no podemos realizar un meta-análisis de los mismos ni ejercitar crítica sobre alguno de los autores que se han hecho millonarios al difundir una idea que está presente en la psicología desde que esta ciencia abordó las emociones.

La tesis fundamental de esta inteligencia se basa en cuatro principios:

1. Reconocer y entender los mensajes emocionales que nos emiten
2. Todas las emociones se incorporan al sistema cognitivo. Tanto las positivas como las negativas. Esta capacidad nos permite diferenciar emociones y asociar estas a pensamientos.
3. Después del reconocimiento de las emociones hemos de aprender a comprenderlas y así llegamos a conocernos a nosotros mismos y a los demás.
4. Por último, y aquí no llega todo el mundo, hemos de aprender a integrar las emociones y aprender a manejarlas con flexibilidad.

Hemos de considerar pues, para mejorar la educación y evitar la frustración en los alumnos y el síndrome de quemado en los docentes, el aprendizaje y la inteligencia más un corolario que proponemos al final

Respecto al aprendizaje hoy en día muchos centros y políticas educativas están promoviendo el uso de ordenadores, pizarras electrónicas y nuevas tecnologías con la esperanza de que se mejore el aprendizaje¹⁷ pero desde hace mucho tiempo¹⁸ sabemos que el uso de de las nuevas tecnologías no mejora sustancialmente el aprendizaje porque el aprendizaje es fundamentalmente, asociación, relación, deducción y sobre todo inducción. Sólo programas como CORT¹⁹ que tratan de mejorar el pensamiento en el mundo real han mostrado eficacia para mejorar el aprendizaje. Entiéndase además que no son precisamente las acciones específicas sobre el aprendizaje las que lo mejoran. Programas como aprender a estudiar así como sus técnicas específicas pueden ser eficaces en algunos alumnos pero son poco eficientes²⁰ en la mayoría²¹.

Respecto a la inteligencia habremos de saber descubrirla en todas sus dimensiones y tratar de promoverla y mejorarla. Todos los ámbitos y no sólo el curricular son imprescindibles en el desarrollo humano y muchas aportaciones a la humanidad han venido desde otras consideraciones de inteligencia más allá de la académica. La escuela debería promocionar la creatividad y la inteligencia divergente como un valor de progreso social.

¹⁶ Mayer, Salovey, Caruso, Bar'On, Cooper, Goleman entre otros han publicado la tesis fundamental de su obra entre los años 1996-1997

¹⁷ Alguna C.A. incluso proporciona ordenadores portátiles a los alumnos de Enseñanzas Medias.

¹⁸ Un buen resumen de este proyecto sin éxito se encuentra en Puentes Ferreras, A El cerebro creador. Alianza Editorial 1999. 341-411. En 1982 Watt, D. Logo in the school. Byte, 7. págs.116-134. realizó una revisión de dos grandes proyectos de progreso educativo mediante acceso a ordenadores desarrollados en EEUU sin encontrar progresos significativos en la educación.

¹⁹ De Bono, E. Seis pares de zapatos para la acción. Barcelona: Paidós 1992

²⁰ La eficiencia relaciona el esfuerzo invertido con los resultados obtenidos

²¹ Pérez González, J. El niño impulsivo. Revista Colegio Alfonso VIII n°2 Plasencia 1997

El corolario a estos dos puntos es que el profesorado tiene que recuperar su vocación docente y ser un auténtico promotor de aprendizaje e inteligencia. Cada época ha creado sus mitos y mediante ósmosis social se han trasladado a la educación. Pero muchos mitos sólo han sido sueños y dioses con pies de barro. Lo único realmente bueno es un buen docente y por supuesto un buen apoyo familiar. Esto implica, ¡qué duda cabe!, más trabajo pero de seguro también mayor satisfacción. Quede claro que no se trata de evitar el aprendizaje curricular si no de en primer lugar partir de una teoría²² del aprendizaje que guíe el conocimiento y en segundo lugar aprovechar los valores y posibilidades que cada alumno tenga. Todos tenemos un buen profesor en nuestro recuerdo que nos hizo de algún modo ser como somos. Sería bueno que nosotros también pudiéramos hacer que muchos de nuestros alumnos amaran lo que hacen y fueran felices.

Recapitulemos

Si bien es verdad que resumir es simplificar, diríamos que hemos tratado los desencantos de la educación tratando los cambios en relación a tres ejes: docentes, calidad y alumnado.

Los informes y encuestas (llamativas no solo a nivel nacional, sino en comparativas con otros países), van a actuar según lo dicho, como una forma de control social a la enseñanza. Nadie desea admitir números vergonzosos, por lo que institucional o políticamente se acaba diseñando mecanismos para motivar resultados positivos, incentivando con medidas económicas bien de alcance individual (promoción, sueldos), o bien de carácter organizativo (tipos de centros, o departamentos, dentro de un ranking con una serie de Proyectos). Así, las medidas para la promoción, se han centrado en su mayoría en motivaciones externas para promover políticamente un nivel de calidad, pensando que era lo único con lo que el docente, pudiera responder, desconfiando en su deseo personal de mejora de la enseñanza.

Si es cuestionable y poco imaginativo ese tipo de motivación, lo es porque hay docentes a los que les gustaría tener más tiempo para dedicarlo autónomamente a su formación, a escribir e investigar sobre los temas que le ocupan el tiempo, es decir sobre la educación; o para mejorar situaciones en sus condiciones de trabajo (número de alumnos por aula por ejemplo, liberarse de tareas burocráticas), periodos dedicados en exclusiva al análisis, a la investigación educativa en su materia de interés, etc. La formación promovida institucionalmente *podría indicar* lo necesario, el camino por donde evolucionan los cambios, etc., pero *no garantizar* una formación especializada de nivel y sin embargo estamos hablando de procesos normativos de unificación de criterios de calidad. También en este caso, se da la máxima de que se aprende una

²² Pérez González, J. La educación de adultos, en *La condición posmoderna de las tareas educativas*. Tavira nº23. 2007 pág. 203-215

parte de aquello en lo que previamente estamos interesados y que es primero la necesidad de conocer, que el consumir sin más conocimiento. Estamos hablando de profesionales de la enseñanza con intereses específicos sobre ciertas áreas.

Los planes de calidad a los que se ven sometidos centros y profesores de diferentes niveles educativos, así como sus correspondientes medidas de incentivo, terminan actuando con una función de control sobre sus resultados (se supone que las notas de los alumnos lo son), más que sobre los métodos docentes sobre los que realmente habría que trabajar.

Hemos intentado argumentar que las mediciones no resuelven ni cambian el panorama de la educación ni el desencanto de los docentes, porque los docentes tienen otras necesidades e inquietudes, por ejemplo preferirían quizá mejorar las condiciones de desarrollo de su trabajo, más que obtener otro tipo de incentivos. Más allá de las mediciones, están los métodos y su renovación y adaptación a los tiempos modernos.

Respecto a los cambios de nuestros clientes y cómo afrontarlos, hay que pensar clara y creativamente, cómo responder ante ellos. Los incentivos externos son tan solo una medida más y nunca deberían ser el regusto que nos quedase de la educación.

Respecto a los docentes, se diferencian de otros tipos de profesionales, en que al enseñar, establecen lazos afectivos, mayores cuanto más tiempo estén con ellos; necesarios para la comunicación adecuada. La enseñanza por tanto, resulta ser más cercana, a la vez que eficaz.

Cada ramo profesional, durante el ejercicio de su profesión, o bien al final de su servicio, además de obtener la remuneración por dicho servicio, recibe agradecimiento por realizar su trabajo. Piénsese en el albañil que hace una reforma en la casa, al carnicero o a la peluquera; piénsese en cualquier profesión. Al enseñante sin embargo no se le agradece su trabajo, lo cual tiene que ver con el reconocimiento personal que redundará en el de su rol. No nos referimos con ello, al hecho de que los padres sean poco agradecidos con su trabajo, sin hablar de los hijos, de los clientes del servicio.

El sentir del profesorado, tampoco se pregunta. No se pide la opinión, profesional respecto a innovaciones, cambios a implementar. La administración no consulta al técnico especialista del que dispone (que no es otro que el enseñante), para renovar, modificar o rectificar. Los profesores están amordazados.

¿Cómo adquiere el docente su motivación para ejercer su profesión? En un principio, el docente opta por formarse para ejercer esa función, porque anteriormente ha sido deslumbrado por otro docente.

Pero los saberes que socialmente se demandan, cambian a menudo, y lo hacen por necesidad de adaptarse a los tiempos. Es más que una cuestión de moda, porque los producen cada época. Las reivindicaciones tradicionales del magisterio y del cuerpo docente de enseñanzas medias y universitarias respecto la situación de su cuerpo y a la necesaria participación en los cambios, no pueden hacernos olvidar a los docentes que la educación y sus clientes cambian y que es necesario adaptar los métodos y saberes a la sociedad en la

que se encontrarán en el futuro sus alumnos de hoy y al mercado en que en el futuro deberán trabajar.

La participación sentida en el proceso educativo por parte del profesorado, abundaría en el grado de confianza y evitaría muchas tensiones; evitaría más incluso algo que sabe muy bien un docente; ayudaría a pensar respecto al porqué de los cambios. Así como no se puede pedir al alumno que llegue a un objetivo si desconoce la existencia del mismo, no se puede decir a un docente que adopte medidas, si desconoce el fin de las mismas.

Las evaluaciones pretenden diagnosticar los alejamientos y las distancias de los contenidos y los métodos, respecto a otros países del entorno. No se puede converger en algo que de por sí, hoy por hoy es desigual. Sabiendo el objeto, no se pierde de vista el fin, evitando así convertir la evaluación en un proceso en sí, y en el fin de la labor a realizar.

En cuanto al alumnado, se muestra hoy con una condición distinta, que observamos como una especie de *desvirtualización de la cultura*: o como dirá Gil Villa, Fernando (2007: 49 y ss.), "desacralización de la cultura", ya que los alumnos desconectan del profesor con un tipo de resistencia no directa –propia de la época moderna-, encontrándonos en la época actual con una especie de resistencia apática. Así, es como el profesor vuelca constante pero inútilmente su energía –como dice el autor- y se desgasta: el profesor habla solo, no existe interacción y el profesor piensa que ha perdido parte de su "capacidad de comunicación", dice el autor, y piensa que está cercano al aislamiento, a la "locura".

La comunicación, se traslada por tanto a otros espacios, los alumnos y los docentes, dejan de serlo para convertirse en ajenos al aula, en internautas que buscan la interacción en lugares diferentes a los usuales; la transmisión o la función de transmisión del profesor, cambia con los tiempos. La escalada de cambios a la que nos referíamos anteriormente, tiene como efecto, un alumnado con muchas competencias tecnológicas, y menos con competencias escritas o de desarrollo oral del lenguaje.

Una cosa es que hoy nuestros alumnos de institutos y universidades solo deseen ser forenses, policía científica o similar (y estamos hablando de los saberes que se demandan hoy, pues en los 70 cantaban eso de "mi amigo Félix"), y otra cosa bien distinta es que los niños, adolescentes y jóvenes de hoy demanden otro tipo de impartición de saberes porque pertenecen a otro tipo de sociedad.

Cada cual, canta la copla como la siente²³, pero sería insensato, dice Francis Bacon²⁴ y contradictorio en sí mismo, pensar que es posible hacer lo que hasta ahora nunca se ha hecho, por procedimientos que no sean totalmente nuevos. Y sin embargo, ante los cambios, conviene recordar cosas como esa.

²³ Sería muy conveniente, profundizar sobre como es sentido por el alumnado, no ya los cambios, sino los procesos educativos de los que participan y en los que participan.

²⁴ En 1620 *Novum Organum*

Referencias Bibliográficas

ALONSO, C., GALLEGO, D.J. Y HONEY, P. (1995): Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. Bilbao: Mensajero

ALONSO TAPIA, J. (1999): "Evaluación del cambio intelectual, actitudinal y de aprendizaje" en Fernández Ballesteros. Introducción a la Evaluación Psicológica I Pirámide, S.A., Madrid, págs. 456-495

BUZAN, T. (1996): *El libro de los mapas mentales*, ed. Urano, Barcelona

DE BONO, E. (1992): *Seis pares de zapatos para la acción*, Paidós, Barcelona

Documentos de Andalucía [en línea]. Dirección URL: <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/evaluacion/2007_10_25_notaprensa/>. [Consulta: 1 de enero de 2009].

El Mapa de la dignidad docente. Apia [en línea]. Dirección URL: <<http://www.aso-apia.org/docapia.php?doc=2800>> [Consulta: 8 de enero de 2009].

FERNÁNDEZ NARES, Severino y SALVADOR MATA, Francisco (1997): "Reflexiones para la construcción de un programa de organización escolar en la formación de profesores de educación secundaria", *Revista Universitaria de Formación del Profesorado*, nº 28, pp.53 a 65

FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano (1998): *La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro* 2º ed, ediciones Morata, Madrid

GARDNER, H. (1983): *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books, New York

GIL, Angel (2008): " Mis razones para rechazar los 7000 (o Yo sí he leído la Orden)", [en línea] URL: <<http://www.aso-apia.org/docapia.php?doc=3067>> 31 de octubre de 2008 [Consulta: 8 de enero de 2009]

GIL VILLA, Fernando (2007): "La condición posmoderna de la escuela", *Tavira, Revista de Ciencias de la Educación*, nº 23, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz pp. 41 a 66

GONZÁLEZ LABRA, M.J. (1998): *Introducción a la psicología del pensamiento*, Trotta, Madrid

GUTIÉRREZ SASTRE, Marta: "Estrategias de poder en la escuela. El uso de la participación docente como herramienta micropolítica", [en línea] en

Configuraciones Organizativas y Modelos Profesionales: un análisis de las relaciones entre Profesión, Organización y Entorno Escolar, Dir. Fernández Enguita, Mariano, Dpto. de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca[en línea]
[URL:<http://209.85.129.132/search?q=cache:l0h6YD50bF8J:www.mec.es/cesc es/revista_participacion_educativa_3/estrategiasdepoder.htm+guitierrez+sastre+%2B+estrategias&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=es](http://209.85.129.132/search?q=cache:l0h6YD50bF8J:www.mec.es/cesc es/revista_participacion_educativa_3/estrategiasdepoder.htm+guitierrez+sastre+%2B+estrategias&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=es). [Consulta: 1 de enero de 2009]

HERNÁNDEZ F. y SANCHO J. (1993): "¿Sueñan los innovadores con realidades galácticas?", *Cuadernos de Pedagogía*, 214, 79-84

LERENA, Carlos (1989): El oficio del maestro en ORTEGA Félix (comp.) Manual de Sociología de la Educación, Manual Visor, Madrid, pág. 156 a 183

MARCHESI, A. y MARTÍN, Elena (1998): *Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio*, Madrid, Alianza

PÉREZ GÓMEZ, A. I. y GIMENO, J. (1994): *Evaluación de un proceso de innovación educativa*. Sevilla. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía

PÉREZ GONZÁLEZ, J. (1997): "El niño impulsivo", *Revista Colegio Alfonso VIII* nº2 Plasencia

PÉREZ GONZÁLEZ, Beatriz (2007): Prólogo al monográfico "La condición posmoderna de las tareas educativas", *Tavira, Revista de Ciencias de la Educación*, nº 23, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz pp. 7 a 12

PÉREZ GONZÁLEZ, Beatriz (2007): "¿Atreverse a pensar, a perderse?. La condición posmoderna de las cosas educativas y de la vida universitaria", *Tavira, Revista de Ciencias de la Educación*, nº 23, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz pp. 149 a 174

PÉREZ JUSTE, Ramón, LÓPEZ RUPÉREZ, Francisco, PERALTA, M.D., F, MUNICIO FERNÁNDEZ, Pedro (2007): Hacia una educación de calidad, gestión, instrumentos y evaluación, *Avances en supervisión educativa: Revista de la Asociación de inspectores de Educación de España*, nº 5, 2007

PÉREZ JUSTE, Ramón (2007): "La evaluación externa y sus implicaciones, aspectos técnicos, prácticos y éticos, *Avances en supervisión educativa*", *Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España*, nº 5, 2007

PORRAS VALLEJO, Ramón (2000): "El eslabón más débil" *Kikiriki*, nº 57, Revista del movimiento cooperativo popular.

PORRAS VALLEJO, Ramón (2008): Materiales para el módulo de Atención a la Diversidad, Maestría Internacional en Educación Especial y Educación Infantil de la UCA y la UTE, Quito

PUENTE FERRERAS, A. (1999): *El cerebro creador*, Alianza Editorial, Madrid

SPEARMAN, C. (1914): "The theory of two factors", Princeton: *Psychological Review* Vol. 21 101-115